

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 574

DOI: 10.5281/zenodo.14912764

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИИ

ГАВРОВ Сергей Назипович,

Финансовый университет при правительстве РФ (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: SNGavrov@fa.ru

Аннотация. Рассматривается проблематика трендовой и контртрендовой политики России в рамках зеленой повестки дня, принимаемой сегодня в Европе, Северной Америке, потенциально во всем мире. Анализируются возможности, достоинства и недостатки данных стратегий. Большой вызов, стремление снизить углеродный след экономической активности ставит страну перед нелегким выбором, играть по мировому тренду, становясь зеленой экономикой, или против, надеясь на недостоверность прогнозов по срокам и масштабу энергоперехода. В этом контексте анализируется также тема создания позитивного образа России на международной арене, в случае принятия и актуализации зеленой повестки. Дается трактовка «зеленой повестки» в понимании России. Анализируется также механизм международного позиционирования страны при помощи зеленой повестки.

Ключевые слова: Россия, заповедник, зеленая повестка, декорбонизация, экономика, энергопереход, экология, зеленый PR, контртрендовая стратегия, права животных

Для цитирования: Гавров С.Н. Экологический вызов для России. // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С.115-123.
DOI: 10.5281/zenodo.14912764.

Статья поступила в редакцию: 21.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

ENVIRONMENTAL CHALLENGE FOR RUSSIA

Sergei N. GAVROV,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Dr.Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: SNGavrov@fa.ru

Abstract. The article examines the problems of Russia's trend and counter-trend policies within the framework of the green agenda adopted today in Europe, North America, and potentially worldwide. The possibilities, advantages, and disadvantages of these strategies are analyzed. A major challenge, the desire to reduce the carbon footprint of economic activity, puts the country before a difficult choice: to play along with the global trend, becoming a green economy, or against it, hoping for unreliability of forecasts on the timing and scale of the energy transition. In this context, the topic of creating a positive image of Russia in the international arena is also analyzed, in the event of the adoption and actualization of the green agenda. An interpretation of the "green agenda" in Russia's understanding is given. The mechanisms of advertising and PR promotion of the country with the help of the green agenda are also considered.

Keywords: Russia, nature reserve, green agenda, decarbonization, economy, energy transition, ecology, green PR, counter-trend strategy, animal rights

For citation: Gavrov, S.N. (2024). Environmental challenge for Russia. Service plus, 18(4), 115-123. DOI: 10.5281/zenodo.14912764. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/21.

Accepted: 2024/12/28.

Введение

Мировая история имеет выраженные реперные точки, области перехода из одного состояния социально-экономической системы к другому. В XX веке, например, такими переходами от старого к новому миру стали Первая и Вторая Мировые войны. В XXI веке на такую роль, пусть и в формате лайт, претендует пандемия Covid-19, а затем и текущая геополитическая напряженность. Пандемия принесла с собой мир карантинных, уменьшения социальных контактов, дистанцирования, международного туризма в заочной (виртуальной) форме и радикальное уменьшение очного, традиционного туризма.

Так нежданно-негаданно сохранился углеродный след международной экономической активности. Мир перешел в онлайн, дистанционный доступ без личного присутствия стал мировым трендом. Этот тренд оказался настолько убедительным, что легендарный американский инвестор Уорен Баффет продал акции американских авиакомпаний, изменив своему принципу: купил хорошую недооцененную компанию, и держи, жди раскрытия её акционерной стоимости. Возможно, он полагал, что масштабный мировой туризм, который собственно и обслуживает авиационная отрасль, остался в прошлом. О возможности, и даже желательности такой экологизации мировой экономики писали в свое время Э.Ф. Шумахер [4] и авторы, в той или иной мере близкие к «Международному обществу экологической экономики», ряд других авторов [6, с. 27-31].

Методология и методы исследования

В работе использовался ряд методов, в том числе компаративистики и исторической реконструкции. С целью выстраивания доказательной базы по анализируемому вопросу, а затем и поиску решений, используется рационалистический метод

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение

Удивительным, на внешний взгляд образом пандемия Covid-19 вызвала синергетический эффект с мировой экологической повесткой, сформулированной еще до нее, но ставящейся массовой практикой и частью меняющегося массового сознания в период пандемии.

Совсем недавно ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений предупредили о неизбежности катастрофы на Земле. Специалисты изучили более 400 климатических сценариев, из которых только 50 позволят избежать повышения температуры на планете выше 1,5 градуса по Цельсию. По расчетам экспертов, такое потепление приведет к экологическому коллапсу.

Только 20 из этих сценариев предлагают реалистичные варианты смягчения последствий глобального потепления. Среди способов предотвратить катастрофу ученые, в частности, называют снижение доли углерода в атмосфере Земли и связанную с этим масштабную посадку деревьев.

Какова роль России в этой актуализированной экологической повестке, каково соотношение вызовов и возможностей? Мы не можем формировать глобальные мегатренды, во всяком случае такой волюнтаризм в отношении истории требует колоссальных ресурсов, достаточно вспомнить контртрендовый эксперимент в СССР. Контртрендовые стратегии в истории и бизнесе вообще довольно затратны и весьма рискованны, хотя могут сулить кратный выигрыш. Достаточно вспомнить трейдеров, управляющих средствами мировых хедж фондов и банков, проигрывавших огромные деньги благодаря следованию контртрендовым стратегиям.

России, нам с вами, на этот раз повезло. Нам не нужно тратить колоссальные средства на контртрендовую игру, мы можем использовать мировой тренд на экологичность, борьбу с глобальным потеплением, сокращение карбоновых выбросов – карбонового следа. Это основной мегатренд нашего века. Осмысление и использование его в сфере экономики, политики и геополитики сулит России, всем нам исторический выигрыш.

В сфере экономики закат эпохи ископаемого топлива, углеводородов метафорически объяснил один из министров нефти Саудовской Аравии: «Каменный век закончился не потому, что закончились камни». Камней, в сегодняшних реалиях нефти, газа и угля, на планете еще много. Но приближается новый энергетический уклад, что уже сегодня заметно по изменению регуляторной среды в отно-

шении карбонового следа продукции, импортируемой странами ЕС, прогрессивная по масштабам дискриминация в отношении машин с двигателями внутреннего сгорания. Но главное, к использованию ископаемого топлива меняется отношение институциональных и розничных инвесторов, они со все меньшим энтузиазмом инвестируют в компании традиционного ТЭК. Здесь можно вспомнить изменение инвестиционной политики и инвестиционного портфеля Норвежского пенсионного фонда.

Что делать в такой ситуации нам, постсоветской России, которая выстроила свое, пусть и относительное экономическое благополучие, на добыче и экспорте ископаемых видов топлива, нефти, газа и угля? Для России здесь возможно сочетание контртрендовой и трендовой политики. С одной стороны, можно продолжать добывать уголь, и даже расширять БАМ и Транссиб для его транспортировки в больших объемах в страны Азии, прежде всего в Китай и Индию, понимая и принимая при этом, все риски контртрендовой экономической политики.

Но и от действий по мировому экологическому тренду отказываться ни в коем случае не стоит, да этот отказ-игнорирование вряд ли возможно. Уже сейчас в Европейском союзе вносится законопроект о так называемом трансграничном углеродном налоге. Речь идет о взимании Евросоюзом сбора с импортной продукции, при производстве которой выделяется углекислый газ. Это новая внешняя рамка для большей части российской экономики, нефтегазового сектора, ориентированных на экспорт своей продукции в страны ЕС.

Играя по мировому энергетическому тренду, мы можем производить зеленый водород, разбавлять им природный газ, транспортируемый по Северным потокам на Балтике, создавая зеленый, экологичный, привлекательный для западного общественного мнения образ Газпрома. Мы можем проводить рекламные и PR компании по продвижению чистой зелёной энергии ГЭС, доставшихся нам в наследство от СССР. Мы можем, создавая позитивный образ страны, говорить не только о том, что Россия страна возможностей и нового Общества «Знание», привечающая на Петербургском экономическом форуме И. Маска и С. Возняка, но

и о том, что Россия зеленая страна, что будет воспринято позитивно в рамках мировой экологической – зеленой повестки.

Мы можем говорить о экологическом потенциале Сибири [3], создавать огромные сибирские биосферные заповедники, привлекать к их созданию и поддержанию и финансированию межнациональные структуры, ЮНЕСКО, да и Гринпис. Это хорошие агенты влияния, это возможность для слома стереотипов негативного восприятия России. Это хорошая интернализация российской экологической повестки, вывод ее на международный уровень, формирование положительного экологического, зелёного образа нашей страны в мире.

В XX веке, да и раньше, мы привыкли генерировать мировые проекты, обращаясь к самому важному, что было для тогдашнего мира, сначала к божественным, «Москва – третий Рим», а затем и социально-экономическим, политическим темам «СССР – пилотный проект человечества». Даже сегодня в обществе чувствуется легкая ностальгия по глобальным мировым проектам с нашим участием, тем более первенством. Экологическая тематика, ее правильное использование и продвижение в информационном пространстве снова дает нам такую возможность.

Возникает вопрос, почему такой партии нет, почему ее нет в Российском парламенте? Сегодня мы пытаемся воздействовать на немецких «Зеленых» силами правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии». Но это все равно, что воздействовать на электорат КПРФ силами СПС. Там все другое, другая картина мира и ценности.

При отсутствии партии Зеленых нет в Российской Государственной Думе мы сами закрываем для себя возможности для европейского, шире западного политического лоббизма, если так можно выразиться, международного GR в интересах России.

У этой темы есть и внутривнутриполитический аспект, лишь опосредованно связанный с глобальной экологической повесткой. Стоит принять во внимание, что протесты в российских регионах в той или иной степени объединялись экологической повесткой этих регионов. От попытки строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, до

Шиеса в Архангельской области, компании по защите горы Кыштау в Башкирии и даже Хабаровскому протестному кейсу. Не случайно бывший губернатор Хабаровского края М. Дегтярев говорил на очной встрече с президентом В.В. Путиным об ограничении золотодобычи на нетронутых еще реках края, поскольку применяемые технологии убивают экосистему рек. Столь разные протестные кейсы, и общее их объединяющее – региональная экологическая повестка.

Так задача создания благоприятного экологического, зеленого образа России во внешнем мире пересекается с внутривнутриполитической задачей по ослаблению протестной активности в регионах. Это синергетическое совпадение, тот редкий случай, когда переход к экологически ответственной политике позволяет решать разноплановые и разноуровневые проблемы.

Россия страна действительно зеленая, если судить по старым физическим картам, и, в меньшей мере, по современной спутниковой картографии. Это то, что досталось нам по наследству от геологических эпох и доисторического, еще без человека, времени. Это то, о чем религиозные люди говорят как о «Божьем даре». Ценность этого дара носит не только экономический, но и сверхэкономический характер.

России досталась критически важная часть биосферы, почти такая же, как и леса Амазонии. Это Сибирь, Карелия, русский Север. Сохранение и приумножение российской части биосферы, леса, рек, озер, природных ландшафтов позволит создать стратегический позитивный образ России в мире, сделать стану более привлекательной хотя бы для портфельных инвестиций, уменьшить коэффициенты станового риска, пусть сначала и на психологическом уровне потенциальных инвесторов. Вопрос позитивного или негативного восприятия страны в мире крайне важен, мировое общественное мнение становится все более экологичным, от него не могут абстрагироваться институциональные и розничные инвесторы при принятии инвестиционных решений.

Комплекс мероприятий по созданию позитивно воспринимаемого в мире «зеленого» образа России состоит из действий в реальном мире, то,

что можно трактовать как создание масштабных информационных поводов и продвижения этих поводов в виртуальном информационном пространстве.

Мы начали говорить о важности экологии в части, посвященной эггегору России. Но тема настолько важна, что требует дополнительного рассмотрения. В последнее время в стране было несколько массовых протестных выступлений, на прямую не связанных друг с другом. Но все события на глубинном содержательном уровне объединяет экологическая повестка. В этот список входит Хабаровск, где одним из главных недовольств местного населения было уничтожение экосистемы рек золотодобытчиками, использующими неэкологичные технологии. И мусорный Московский полигон Шиес, и башкирская гора Кыштау, и екатеринбургский сквер... Столь разные протестные кейсы, и общее их объединяющее – региональная экологическая повестка.

В них почувствовали люди, не замеченные ранее в политической деятельности. Часто это была спонтанная массовая реакция, что нам особенно интересно. В спонтанных массовых реакциях временами прорываются наружу глубинные национальные духовно-нравственные ценности. Мы воспринимаем мир не сугубо материалистически и совсем не ограничиваем себя рамками аврамической традиции. Мы бессознательно воспринимаем природу как живое существо, где каждый живущий равен человеку, где всё одухотворено божественным присутствием. Да, Бог во всем, и в этом мы пантеисты. Мы тысячи лет жили в кормящем и вмещающем ландшафте русских равнин, и тысячелетняя аврамическая традиция на русской земле – как пленка нефти, разлившаяся в море. Под ней мирочувствование, отношение к живому, природе такое, каким его сформировали многие тысячелетия нашей доистории, тем, что религиозоведы называют язычеством. Стихийный экологизм россиян относится не только к чистой воде и воздуху в городах, но всему живому вокруг.

Поэтому экологическая агрессия под любым видом воспринимается у нас как персональная, личностная агрессия, вне зависимости от политических симпатий и антипатий. Здесь проходит куда более глубокий водораздел, чем в политике. Ло-

тельность избирателей можно получить только соответствием практической политики, в том числе хозяйственной, их бессознательному экологизму.

Хорошо, что это начинает понимать партия Единая Россия, на сайте которой обращается много внимания на экологические, природоохранные мероприятия государства. Много делает для защиты русской природы член Генерального совета Партии, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды В.В. Бурматов. Есть в России дельные, толковые люди, уровня высших чиновников и депутатов Империи Романовых. Это радует.

В последние сто лет человек буквально вламывается в экосистемы, пытаясь подогнать их под сиюминутные результаты хозяйственной деятельности. Экосистемы формировались сотнями тысяч и миллионами лет, а их разрушали походя, не глядя. В постсоветское время ситуация не улучшилась. Как, впрочем, и во всём мире, где продолжается рукотворная, вызванная хозяйственной деятельностью человека и рудиментом охоты деградация природных систем. Её размер принял угрожающий характер, мы наблюдаем 6-е массовое вымирание живых существ по вине человека.

Здесь нужно остановиться, перейти от ценностей смерти общества потребления, по принципу – больше, больше, больше, вперед, к полному уничтожению всего живого, а потом и человека, к традиционным морально-нравственным ценностям и жизненным практикам.

В сегодняшней России есть разумные политики, понимающие это. Послушаем Секретаря Совета безопасности РФ С.К. Шойгу, в качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы, приведшего своего деда, охотника. Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни, – отметил С.К. Шойгу.

То, что об этом говорят и думают российские политики федерального уровня, означает, что шанс выжить, сохранить природу и человека у нас

ещё есть. Но нужно спешить, размышлять и потащить уничтожающим Россию уже нельзя.

Экологический вызов перешел в фазу ответа, сегодня многие страны думают о том, что здесь можно сделать. Сегодня зеленый тренд мировой политики и экономики мотивирует к эффективному экологическому действию политиков разных стран. Так, в Китае и Индии, Евросоюзе, Казахстане, многих других странах, столкнувшемся с экологическим кризисом, планируют или уже давно высаживают миллиарды и даже сотни миллиардов деревьев.

Так происходит удивительное пересечение активной экологической политики и глубинного, природного экологизма россиян. Это совпадение трендов надо использовать. Тут ценности России и мира действительно пересекаются на глубинных уровнях, обусловленных базовыми потребностями по пирамиде потребностей А. Маслоу.

В КПИ региональных руководителей самую существенную часть должна занимать забота о лесе, лесополосах, реках, водоёмах, животных и птицах, сохранение и восстановление экосистем в их регионах. Были в нашей истории примеры удачного вмешательства в природу, например, Сталинский план преобразования природы, принятых после засухи и голода 1946-1947. Планировалось высадить порядка четырех миллионов гектаров леса на защитных лесополосах, успели до смерти И.В. Сталина высадить 2,3 миллиона, проект забросили, 570 лесоохранных станций закрыли. Действительно, зачем партийным интернационалистам-всечеловекам русский лес, русские поля и водоёмы, да и русские писатели – деревенщики, так жалостливо говорившие о них. Это Сталину нужно, а мы так, временщики, на наш век хватит.

Теперь, после жестких засух 2021, возможно опять вспомнят о защитных лесополосах. Можно посмотреть на лесонасаждение, восстановления лесоохраны, увеличения количества лесничих, жёсткую государственную охрану лесов вплоть до использования армейского спецназа, со стороны политического PR, выстраивания коммуникаций с общественностью, получения долговременной лояльности избирателей.

Представляете, какая вкусная, завораживающая телевизионная картинка – экологический спецназ задержал чёрных лесорубов, браконьеров, поджигателей леса... На врагов народа по эмоциональному накалу тянет. С одной стороны, враги народа, с другой – защищающие народ и его исконную среду обитания – друзья. Мифологическое сознание дихотомично, любит полюса – чёрное и белое, чёткое разделение на своих и чужих.

Экологическая тематика вообще создаёт простор для PR-ра власти. Вспомним, как ярко, красочно был подан в СССР Сталинский план преобразования природы. Миллиарды деревьев на миллионах гектаров сажают хозяин Земли Русской, а не временщик. Тот, кто прикипел к России всерьез и надолго. Для чего? Для восстановления и обустройства, возвращения цветущей, сказочной России. Работы и первые результаты – под телевизионные камеры. Великолепный, долгоиграющий информационный повод.

Мы созидатели. Деревья, новые водоёмы, как в Сталинском плане, это не далёкая от жизни изобретения абстракция, это сама жизнь. Директивно подключить к делу местные власти, настойчиво рекомендовать подключиться частным компаниям, российским капиталистам. Народная поддержка, по меньшей мере лояльность, нужны всем. Так можно будет сделать благое дело восстановления экологической среды России и дать заработать компаниям подрядчикам. Можно будет дать постоянный информационный повод для политического PR власти. Для поддержания долговременной политической стабильности в России нельзя скупиться на финансирование масштабных информационных поводов и их медийного сопровождения. К их осуществлению можно подключить и армию. Русские солдаты сажающие русский лес, спасающие землю – что может быть лучше для жизни и телеэфира.

Главный эффект нового государственного плана преобразования природы – формирование стойкого массового убеждения, что власть своя, а на хозяйстве – Хозяин земли Русской. Такой эффект невозможно получить при помощи создания других масштабных информационных поводов, за одним важным исключением, о котором мы поговорим в следующем разделе.

Эффективная экологическая повестка – возможность прямого обращения к народному бессознательному, к глубинным морально-нравственным ценностям россиян. Экологические ценности для нас – превыше всего, в них сама Россия.

В реальном мире это, прежде всего, экологически осознанная политика российских регионов, учет мировой экологической повестки в политике средне и долгосрочного планирования российских компаний. В качестве позитивного примера здесь можно привести компанию Роснефть, руководство которой по-видимому осознает новую мировую экологическую реальность.

Здесь уместно вспомнить активную PR компанию на тему Липецк – экологический город, включающую в себя информационную поддержку-продвижение действий по рекультивированию городских свалок, выращиванию на их месте леса, очистки воды и воздуха. Так с актуализацией экологической повестки создается позитивный образ российского региона.

Уже в марте 2021 года в России стартовал пилотный проект по созданию карбоновых полигонов в 7 регионах: Калининградской, Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях, Краснодарском крае, Чечне и на Сахалине. Карбоновые полигоны – это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования поглощения и выделения парниковых газов, прежде всего двуокиси углерода и метана.

Теперь о том, что касается технологий такого продвижения. Нужно помнить и о том, что создание позитивного экологического образа России в мире невозможно без организации значимых действий, наглядных информационных поводов. А дальше дело за концептуально продуманной компанией по рекламному и PR продвижению России как зеленой державы, страны – заповедника, я говорю здесь без всякой иронии и двойных смыслов.

В этом контексте уместно вспомнить о работе руководства государства Израиль о рекламном и PR продвижении позитивного образа страны в мире, прежде всего среди общественности главного спонсора страны – США. Это большие деньги, это приобретение услуг по созданию и продвижению благоприятного образа страны у американ-

ских рекламных и PR агентств. Мы могли бы масштабно использовать подобную практику в отношении продвижения позитивного образа России и делать это в случае использования зеленой повестки открыто, легально. Зеленая повестка в исполнении России не вызовет сопротивления со стороны общественного мнения стран Запада.

Заключение

Что можем сделать Россия для планеты Земля? На первый взгляд ничего, или почти ничего. Но это не так, эту задачу облегчает наша принадлежность к интеллектуальному сообществу. Социальные, экономические, политические процессы, происходящие в мире, лишь отчасти автономны от мира идей. Мысль материальна, философские идеи, религиозные представления влияют на материальный уровень бытия. И дело не только в ограничении использования ископаемого топлива, борьбе с глобальным потеплением. Проблема устойчивого роста, или, если хотите, устойчивой эволюции человечества, охватывает практически все сферы экономической, политической, духовной жизни.

Экономика может рассматриваться как часть экологической системы планеты. Не экономический рост за счет увеличения использования невозполнимых природных ресурсов, уменьшения биоразнообразия видов живых существ, а переход к устойчивому развитию, эволюционной экономике.

Эта сверхзадача изменения парадигмы экономической жизни включает в себя ряд более локальных задач. Часть из них выполняема в планетарном масштабе, часть в масштабе России.

1. Движение к маломатериальному производству со все более высокими уровнями добавленной стоимости. Примером могут служить программы Майкрософт, продукция сферы информационных технологий.

2. Существенное законодательное ограничение отраслей хищнических, разрушающих экосистему планеты, таких, как лесозаготовка, рыбный промысел, охота.

3. Поэтапный запрет охоты и дрифтерного лова рыбы. Первым шагом наших законодателей в этом вопросе может стать запрет на весеннюю

охоту, как это было в СССР. Радикальный рост ответственности за браконьерство, перевод браконьерства в раздел особо тяжких преступлений.

4. Движение к наделению животных гражданскими правами, с соответствующей карой за их нарушение, тем более убийство. Это вполне устоявшаяся философская традиция, достаточно вспомнить работы американского мыслителя Р. Нозика [8; 9]. Начать здесь, по Р. Нозике, можно с наделения гражданскими правами дельфинов и слонов.

5. Сегодня нужно сохранить то, что еще не разрушено, или разрушено частично. Цель перевести сохранившиеся природные экосистемы и их части следует в разряд заповедных или особо охраняемых природных территорий. В России это обширные территории Сибири, Дальнего Востока, Камчатки.

6. Потенциально Камчатка практически целиком – крупнейший биосферный заповедник планеты Земля.

7. Международное сотрудничество в осуществлении масштабных экологических проектов в России, наше участие в масштабных экологических, биосферных программах, спасающих планету, организация и финансирование этих проектов под эгидой ООН, Юнеско, Фонда защиты дикой природы. Иницируемые на национальном уровне масштабные экологические проекты – хороший повод к реанимации международного сотрудничества.

Таковы возможные действия в движении по пути устойчивого развития.

Читая учебники истории, мемуары исторических деятелей, мы не перестаем удивляться, почему произошло маловероятное историческое событие, каковы причины произошедшего? Версии событий и их причинности различны, в их числе и версия, что все, что происходит на осязаемом нами материальном уровне определяется не на нем, вспомним, например, мир Эйдесов Платона.

Синергия наших помыслов и помыслов энергоинформационной сферы Земли, ноосферы по Вернадскому способна на многое. О таком совпадении и легкости дел в народной традиции говорят: «Бог помогает». Иными словами, сама Земля

помогает. Ведь сегодня, как заметил еще в 90-е годы прошлого века американский политик и мыслитель А. Гор – «Земля на чаше весов» [3].

Резюмируя, замечу, что используя комбинацию экономических и внеэкономических действий,

методов и приемов, в том числе средствами рекламы и PR, возможно создание позитивного образа актуальной, притягательной, зеленой России в рамках глобального экологического тренда.

Список источников

1. Аласуутари П. Глобализация и национальное государство: Оценка дискуссии // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ/ РАН. ИНИОН, Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2002. – № 4. – С. 27-31.
2. Алексеева-Бескина Т.И. Город в ситуации глобального кризиса / Глобальное сообщество: картография постсовременного мира / Сост. и отв. ред. А.И. Неклесса и др. – М.: Вост. лит., 2002. – С. 270-281.
3. Гор А. Земля на чаше весов. В поисках новой общей цели // Новая постиндустриальная волна на западе. – М.: Academia, 1999. – С. 557-571.
4. Митчелл П. 101 ключевая идея: Экология / Пол Митчелл. Пер. с англ. О. Перфильева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 224 с.
5. Bader R.M., Nozick R. N. Y., 2010. – Pp. 136.
6. Cohen G.A. Self-ownership, freedom, and equality. – Camb., 1995. Pp. 277.
7. Gavrov S., Klyukanov I. Modernization, Sociological Theories of International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 15. – Oxford: Elsevier, 2015. – Pp. 707-713.
8. Hailwood S.A. Exploring Nozick: beyond Anarchy, state and utopia. – Aldershot, 1996. – Pp. 184.
9. Nozick R. Socratic puzzles. Camb., 1997. SIGNED to Stephen Jay Gould First Edition 1997. – Pp.316.

References

1. Alasuutari, P. (2002). Globalization and the Nation State: An Assessment of the Discussion. *Sotsialnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaia i zarubezhnaia literatura. Ser. 11, Sotsiologiya* [Social Sciences and Humanities. Domestic and Foreign Literature. Series 11, Sociology], 4, 27–31. (In Russ.).
2. Alekseeva-Beskina, T.I. (2002). Gorod v situatsii globalnogo krizisa [The City in a Situation of Global Crisis]. In: Nekless, A.I. et al. *Globalnoe soobshchestva: kartografiia postsovremennogo mira* [Global Communities: Cartography of the Postmodern World]. Moscow: East literature. (In Russ.).
3. Gor, A. (1999). Zemlia na chashe vesov. V poiskakh novoi obshchei tseli [Earth in the balance. In search of a new common goal]. In: *Novaia postindustrialnaia volna na zapade* [New post-industrial wave in the West]. Moscow: Academia, 1999. (In Russ.).
4. Mitchell, P. (2001). *101 kliuchevaia ideia: Ekologiya* [101 Key Ideas: Ecology]. Moscow: FAIR-PRESS. (In Russ.).
5. Bader, R.M. (2010). *R. Nozick. N. Y.*
6. Cohen, G. A. (1995). *Self-ownership, freedom, and equality*. Cambridge.
7. Gavrov, S., Klyukanov, I. (2015). *Modernization, Sociological Theories of International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 2nd edition. Vol 15. Oxford: Elsevier.
8. Hailwood, S.A. (1996). *Exploring Nozick: beyond Anarchy, state and utopia*. Aldershot.
9. Nozick, R. (1997). *Socratic puzzles*. First Edition. Cambridge.